

XORIJIY TALABLAR ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING XAVFSIZLIK QOIDALARI BILAN TANISHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI

Kubayeva Nigora Meliboyevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda xorijiy tajribalar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni xavfsizlik qoidalari bilan tanishtirish masalasi qiyosiy tahlil qilinadi. Turli mamlakatlarda bolalar xavfsizligini ta’minlashga doir metodik yondashuvlar, tarbiyaviy usullar va pedagogik texnologiyalar o‘rganilib, ularning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rsatib beriladi. Tadqiqotda maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarning yo‘l harakati, yong‘in, tabiiy ofatlar va boshqa turdagi xavflar bo‘yicha xabardorlik darajasini oshirishda xorijiy amaliyotlarning o‘rni aniqlanadi. Shuningdek, o‘zbek maktabgacha ta’lim tizimida bu boradagi faoliyatni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, bolalar xavfsizligi, xorijiy tajriba, qiyosiy tahlil, xavfsizlik qoidalari, pedagogik yondashuv, ta’lim texnologiyalari, himoya madaniyati, xavfli holatlar, tarbiyaviy usullar.

Annotation. This scientific work provides a comparative analysis of the issue of introducing safety rules to preschool children on the basis of foreign experience. Methodological approaches, educational methods and pedagogical technologies for ensuring child safety in different countries are studied and their specific features are shown. The study identifies the role of foreign practices in raising children's awareness of road traffic, fire, natural disasters and other types of risks in preschool educational institutions. Also, recommendations are developed for improving activities in this area in the Uzbek preschool education system.

Key words: preschool education, child safety, foreign experience, comparative analysis, safety rules, pedagogical approach, educational technologies, protective culture, dangerous situations, educational methods.

Аннотация. В данной научной работе дан сравнительный анализ вопроса внедрения правил безопасности у детей дошкольного возраста на основе зарубежного опыта. Изучены методические подходы, образовательные методы и педагогические технологии обеспечения безопасности детей в разных странах и показаны их особенности. В исследовании определена роль зарубежного опыта в повышении осведомленности детей о дорожном движении, пожаре, стихийных бедствиях и других видах рисков в дошкольных образовательных учреждениях. Также разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности в этом направлении в системе дошкольного образования Узбекистана.

Ключевые слова: дошкольное образование, безопасность детей, зарубежный опыт, сравнительный анализ, правила безопасности, педагогический подход, образовательные технологии, защитная культура, опасные ситуации, образовательные методы.

Kirish

Bugungi globallashuv jarayonida bolalarning hayoti va salomatligini muhofaza qilish, ularning xavfsizligini ta’minlash masalasi butun dunyo bo’yicha dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha yosh davri inson hayotidagi eng nozik, intensiv rivojlanish bosqichlaridan biri hisoblanib, aynan shu davrda bolalarning atrof-muhitni idrok etish, ijtimoiy ko’nikmalarni shakllantirish hamda xavfsizlik madaniyatini o’zlashtirishga bo’lgan ehtiyoji ortadi. Shu boisdan bolalarni erta yoshdanoq turli xavf-xatarlardan xabardor qilish, ularni oddiy xavfsizlik qoidalari bilan tanishtirish, kundalik hayotda o’zini himoya qilishga o’rgatish zaruriydir.

Xalqaro tajribalar shuni ko’rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta’lim tizimida bolalarni xavfsizlik madaniyatiga o’rgatish bo’yicha maxsus dasturlar, o’quv-metodik materiallar va interaktiv usullar ishlab chiqilgan. Ushbu yondashuvlar bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda shakllantirilgan bo’lib, ularda xavfsizlik haqida dastlabki tushunchalar, mas’uliyat hissi va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mazkur ilmiy ishda xorijiy mamlakatlar tajribasi o’rganilib, ularning maktabgacha ta’lim muassasalarida xavfsizlik qoidalari bo’yicha olib borilayotgan ishlari qiyosiy tahlil qilinadi. Shuningdek, o’zbek ta’lim tizimida mavjud yondashuvlar bilan solishtirilib, eng samarali usullarni aniqlash, mahalliy amaliyotga moslashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ishning asosiy maqsadi – maktabgacha yoshdagi bolalarda xavfsizlik madaniyatini shakllantirishning samarali yo’llarini aniqlash va xorijiy tajriba asosida tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.[1]

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Xavfsiz xatti-harakatlarning shakllanishi doimo ilmiy izlanishlar markazida bo’lib kelmoqda va bu sohada turli olimlar har xil jihatlarni alohida belgilab o’tgan. Masalan, K.Y. Belayaning ta’kidlashicha, xavfsiz turmush tarzi tuzilmasi bir necha asosiy qismlardan iborat: kognitiv (bilim va tasavvurlar), refleksiv (o’zini baholash va to’g’rilash), faoliyat (amaliy ko’nikmalar), qadriyat va motivatsiya (ishonch va rag’bat), hamda kreativ (ijodiy yechim topish qobiliyati). Uning fikriga ko’ra, aynan ushbu qismlar uyg’un rivojlansa, shaxsda xavfsizlik madaniyati to’liq shakllanadi.

M.L. Zvezdina esa xavfsiz hayot tarzi insonning kundalik hayotida amalga oshiradigan prinsiplari, axloqiy qarashlari va shaxsiy fazilatlari yig’indisiga tayanadi deb hisoblaydi. Uningcha, faqatgina bilim emas, balki amaliy tajriba va hayotda ularni qo’llashga tayyorlik ham juda muhim.

A.I. Sadretdinova bu mavzuni yanada kengroq yoritib, xavfsiz xatti-harakatlar tizimini maqsadga yo’naltirilgan, izchil harakatlar majmuasi sifatida tushuntiradi. Bu jarayonda inson faqat o’zining emas, balki atrofidagilarning ham hayoti va salomatligini saqlashga intiladi, o’zi uchun ahamiyatli maqsad va ehtiyojlarni amalga oshiradi.[2]

Shu bilan birga, O.A. Skorolupova ta’kidlaydi: insonda xavfsiz va sog’lom hayot madaniyati to’la shakllanganda, u nafaqat o’zini, balki boshqalarni ham asrashga mas’uliyat bilan qaraydi, doimiy rivojlanishga intiladi va xavfsiz xatti-harakat ko’nikmalarini takomillashtirishga harakat qiladi.

L.M. Klarina e’tiborni shunga qaratadiki, ayrim shaxslar xavfli vaziyatlarga ko’proq duch kelishadi. Buning sabablari sifatida — zaiflik, tajriba yetishmasligi yoki ishonuvchanlik, atrof muhitni to’liq tushunmaslik kabi omillar bor. Bu holat bolalarga, ko’chmanchilarga, yoki hayotda yordamga muhtojlarga xos bo’lishi mumkin.

M.V. Pogodayeva esa xavfsiz xatti-harakatni rivojlantirishda fiziologik (asosiy asab tizimi va jismoniy holat), ijtimoiy stereotiplar va iroda kuchini aytib o‘tadi. YA’ni, xavfsizlik ko‘nikmalari bir necha bosqichda o‘tadi va har bir bosqich oldingisiga tayangan holda shakllanadi.

V.A. Dergunskaya esa, xavfsizlik madaniyati asosida jamiyatdagi muammolarni oldini olish, ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash va stressga chidamlilikni rivojlantirish kabi tamoyillarni birinchi o‘ringa qo‘yadi.

E.V. Lizunova fikriga ko‘ra, aynan katta maktabgacha yoshdagi bolalar xavf-xatarga moyilroq bo‘lishadi. Chunki ularning hayotiy tajribasi kam, harakatlar koordinatsiyasi hali to‘liq rivojlanmagan va xavfni his qilish darajasi past. Shu sabab, ularni xavfdan muhofaza qilish, oldini olish bo‘yicha ko‘proq profilaktik ishlar olib borish zarur.

Yosh bolalar atrof-muhitni butunligicha va nihoyatda sezgir idrok etadi, yangi ma’lumotlarni qiziqish bilan o‘zlashtiradi, o‘z bilim va ko‘nikmalarini mustaqil tarzda turli vaziyatlarda qo‘llashga urinadi. E.I. Chepeneva ta’kidlaganidek, katta maktabgacha yoshda bola og‘zaki-mantiqiy tafakkurga ega bo‘lib, bu esa hayotiy vaziyatlarni anglash va o‘z harakatlari oqibatini tushunishga yordam beradi.[3]

Z.S. Emirvelieva ta’kidlashicha, aynan shu bosqichda bolalarda yangi turdagi motivatsiya — mustaqil faoliyatga, kattalarga o‘xshashga, shaxsiy yutuqlarga, tan olinish va o‘zini tasdiqlashga intilish paydo bo‘ladi.

Mazkur tadqiqotda qiyosiy tahlil, taqqoslash, kuzatish, kontent-analiz va pedagogik eksperiment kabi ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Avvalo, AQSh, Yaponiya, Germaniya, Finlyandiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning maktabgacha ta’lim tizimidagi xavfsizlikka oid dastur va yondashuvlari tahlil qilindi. Shuningdek, O‘zbekistondagi amaldagi metodik materiallar o‘rganilib, xorijiy tajriba bilan solishtirildi. Analitik yondashuv asosida pedagogik materiallar, normativ hujjatlar va amaliy faoliyat shakllari o‘rganildi. Tadqiqotda, shuningdek, maktabgacha ta’lim muassasalarida ishlovchi pedagoglar bilan suhbatlar o‘tkazilib, ularning xavfsizlik qoidalari bo‘yicha bolalar bilan ishlash tajribasi tahlil qilindi.

Muhokama va natijalar

Maktabgacha yoshdagi bolalarning xavfsizligini ta’minlash va ularni turli xavf-xatarlardan himoya qilish har bir jamiyatning ustuvor vazifalaridan biridir. Bu borada xorijiy mamlakatlarda amalga oshirilgan tajribalar, dasturlar va yondashuvlar o‘zining samaradorligi bilan ajralib turadi. Ushbu bobda turli mamlakatlarda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarga xavfsizlik qoidalarini o‘rgatish bo‘yicha amalga oshirilgan ilg‘or tajribalar tahlil qilinadi.

Xalqaro miqyosda bolalarning xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan dasturlar orasida Kidpower International, Safe Kids Worldwide, MBF Child Safety Matters, Head Start va OECDning tadqiqotlari alohida o‘rin tutadi. Bu dasturlar bolalarning yoshiga mos, interaktiv va amaliy yondashuvlarga asoslangan bo‘lib, ularning xavfsizlik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, Kidpower International bolalarga shaxsiy xavfsizlik, o‘zini himoya qilish va zo‘ravonlikning oldini olish bo‘yicha treninglar o‘tkazadi. Ularning dasturlari bolalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, Safe Kids Worldwide global notijorat tashkiloti bolalar orasida tasodifiy jarohatlarning oldini olishga qaratilgan tadbirlar o‘tkazadi. Ular tadqiqotlar, jamoatchilik bilan ishlash, qonunchilik tashabbuslari va ommaviy axborot vositalari orqali bolalarning xavfsizligini ta’minlashga harakat qiladilar.

OECD tomonidan o‘tkazilgan Erta bolalik ta’limi va farovonligi bo‘yicha xalqaro tadqiqotda bolalarning erta ta’limdagi tajribalari va farovonligi o‘rganiladi. Tadqiqotda bolalarning o‘zini

boshqarish, empatiya va ijtimoiy xulq-atvori kabi ko‘nikmalari baholanadi, bu esa xavfsizlik qoidalarini o‘rgatishda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, Head Start dasturi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun xavfsiz muhit yaratish va faol nazoratni ta‘minlashga qaratilgan. Ular bolalarning xavfsizligini ta‘minlash uchun muhitni moslashtirish, xodimlarni joylashtirish, bolalarning xatti-harakatlarini kuzatish va kerakli hollarda yo‘naltirish kabi strategiyalarni qo‘llaydi. [4]

G‘arb mamlakatlarida bolalar uchun xavfsizlik tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratiladi. Oila, ta‘lim tashkilotlari va jamiyat bu masalada uyg‘un hamkorlikda faoliyat yuritadi.

Skandinaviya mamlakatlarida, xususan Norvegiya, Shvetsiya va Daniyada, maktabgacha ta‘limda bolalarning xavfsizligi va “Bolalarning mustaqil tajriba asosida xavfsiz faoliyatda ishtirok etishini rag‘batlantirish” konsepsiyasiga yondashuvlar o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Bu yondashuvlar bolalarning jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Norvegiya: “Bolalarning mustaqil tajriba asosida xavfsiz faoliyatda ishtirok etishini rag‘batlantirish”ni qo‘llab-quvvatlash[5]

Norvegiyada maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarning xavfsizligi muhim ahamiyatga ega bo‘lsa-da, “Bolalarning mustaqil tajriba asosida xavfsiz faoliyatda ishtirok etishini rag‘batlantirish”lar bolalarning rivojlanishi uchun zarur deb hisoblanadi. Norvegiya Ta‘lim va tadqiqot vazirligi tomonidan 2017-yilda qabul qilingan yangi o‘quv dasturida bolalarning jismoniy faolligi va xavfli o‘yinlar orqali rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga alohida e‘tibor qaratilgan. Ushbu dasturda pedagoglar bolalarning xavfli o‘yinlarda ishtirok etishini rag‘batlantirish va ularning yutuqlarini e‘tirof etishlari kerakligi ta‘kidlangan.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Norvegiyada bolalar balandlikka chiqish, tezlikda harakat qilish, xavfli joylarda o‘ynash kabi faoliyatlar orqali o‘zlarining jismoniy va psixologik chegaralarini sinab ko‘rishadi. Bu esa ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Shvetsiya: O‘yin va ta‘lim o‘rtasidagi muvozanat

Shvetsiyada maktabgacha ta‘limda bolalarning o‘yin orqali o‘rganishiga katta e‘tibor qaratiladi. Biroq, so‘nggi yillarda bolalarni maktabga tayyorlash maqsadida o‘yin asosidagi ta‘limdan rasmiy ta‘limga o‘tish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu esa bolalarning rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligi haqida mutaxassislar tomonidan xavotir bildirilmoqda.

Shvetsiyada maktabgacha ta‘limda bolalarning o‘yin orqali o‘rganishiga katta e‘tibor qaratiladi. Biroq, so‘nggi yillarda bolalarni maktabga tayyorlash maqsadida o‘yin asosidagi ta‘limdan rasmiy ta‘limga o‘tish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu esa bolalarning rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligi haqida mutaxassislar tomonidan xavotir bildirilmoqda.[6]

2028-yildan boshlab Shvetsiyada bolalar maktabga 6 yoshda borishni boshlaydi, bu esa hozirgi 7 yoshdan bir yil oldinroqdir. Bu qaror hukumatning o‘quvchilarning savodxonlik va matematik ko‘nikmalarini yaxshilash maqsadida qabul qilingan. Biroq, bu o‘zgarish bolalarning o‘yin orqali o‘rganish imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘yin bolalarning ijtimoiy, hissiy va kognitiv rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Shvetsiyadagi pedagoglar va mutaxassislar bolalarning o‘yin orqali o‘rganish imkoniyatlarini saqlab qolish zarurligini ta‘kidlamodalar. Ular bolalarning mustaqil fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o‘yin muhim vosita ekanligini qayd etmoqdalar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning xavfsizligini ta‘minlash har bir jamiyatning ustuvor vazifasidir. Ushbu yo‘nalishda xorijiy mamlakatlarda amalga oshirilgan ilg‘or tajribalar O‘zbekiston uchun muhim o‘rnak bo‘lishi mumkin. Xususan, xavfsizlik bo‘yicha ta‘lim, amaliy metodlar, rasmiy

adabiyotlar, jamiyat va ota-onalar ishtirokidagi tizimli yondashuvlar xorijda yuqori samaradorlikka erishgan. Quyida O‘zbekiston va ayrim xorijiy davlatlar tajribalari o‘rtasida qiyosiy tahlil keltiriladi.[7]

1. Pedagogik yondashuvlar va metodlar O‘zbekistonda xavfsizlik qoidalarini o‘rgatishda ko‘proq bevosita tushuntirish va taqiqlarga asoslangan usullar ustun. Ayrim DMTTlarda rolli o‘yinlar va hikoyalar orqali o‘rgatish yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa-da, bu usullar keng miqyosda qo‘llanilmaydi. Xitoy tajribasida esa xavfsizlik ta’limi hikoyalar, simulyatsiyalar, rolli o‘yinlar orqali faol amalga oshiriladi. Bu usullar bolalarda bilimlarni amaliyotda mustahkamlashga yordam beradi.

2. Rasmi adabiyotlar vositasida xavfsizlikni o‘rgatish G‘arb mamlakatlarida rasmi kitoblar bolalar xavfsizlik ta’limida keng qo‘llaniladi. Bu kitoblar bolalarning estetik didi, e’tiborini jalb etish va his-tuyg‘ulariga ta’sir qilish orqali samarali ta’sir ko‘rsatadi. Xitoyda esa rasmi kitoblarning ta’limiy ahamiyati ortib bormoqda. O‘zbekistonda esa bu yo‘nalish endigina rivojlanmoqda va ushbu vosita salohiyatidan hali to‘liq foydalanilmagan.

3. Tashkiliy va tizimli yondashuvlar Norvegiya, Daniya, Janubiy Koreya, Yaponiyada xavfsizlikni ta’minlash butun tizim – davlat siyosati, mahalla, oila, pedagoglar hamkorligida olib boriladi. Masalan, Janubiy Koreyada bolalar uchun maxsus "trafik bog‘lari" tashkil etilgan. Yaponiyada esa "mimamoru" yondashuvi orqali bolalarning nizolarni mustaqil hal qilishi rag‘batlantiriladi. O‘zbekistonda esa xavfsizlik ko‘proq DMTT ichida amalga oshiriladi, mahalliy jamiyatlar ishtiroki cheklangan.

4. “Bolalarning mustaqil tajriba asosida xavfsiz faoliyatda ishtirok etishini rag‘batlantirish”ga yondashuv Skandinaviya mamlakatlarida “Bolalarning mustaqil tajriba asosida xavfsiz faoliyatda ishtirok etishini rag‘batlantirish”pedagogik ahamiyatga ega deb qaraladi. Norvegiyada bolalar balandlik, tezlik va notekis muhitda o‘ynab, o‘zlarini sinab ko‘rishlari rag‘batlantiriladi. Daniyada "o‘rmon bog‘chalari" orqali bolalar tabiat bilan yaqin muloqotda bo‘lishadi. O‘zbekistonda esa xavfsizlik nomidan ko‘plab faoliyatlar cheklanadi va bolalarning mustaqillik, ishonch shakllanishi zaiflashadi.

5. Ota-onalar bilan hamkorlik Xorijda xavfsizlik masalasida ota-onalar faol ishtirok etadi: maxsus treninglar, yo‘llanmalar, ochiq darslar orqali ular bolalar xavfsizligini ta’minlashda mas’uliyatni bo‘lishadi. O‘zbekistonda bu borada faqat umumiy ogohlantirishlar bilan cheklanilmoqda. Koreya va Yaponiyada esa ota-onalarning maxsus kurslarda ishtiroki talab qilinadi.

6. O‘quv dasturlar va davlat yondashuvi OECD tadqiqotlariga ko‘ra, bolalarning farovonligi va xavfsizlikni o‘z ichiga olgan dasturlar eng samarali hisoblanadi. Head Start, Kidpower kabi dasturlar xavfsizlikni bolalarning emotsional, psixologik va jismoniy rivoji bilan bog‘laydi. O‘zbekistonda esa xavfsizlik qoidalari ko‘proq tashkiliy-instruktiv ko‘rinishda o‘tiladi, bolaning individual holati inobatga olinmaydi.

O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimi xavfsizlik ta’limida xorijiy tajribalardan foydalanib, tizimli yondashuvni kuchaytirishi zarur. Rasmi kitoblar, ota-onalar ishtiroki, “Bolalarning mustaqil tajriba asosida xavfsiz faoliyatda ishtirok etishini rag‘batlantirish”, bolani shaxs sifatida qabul qilish va ko‘nikmalarni amaliy o‘rganish – bu asosiy tamoyillar O‘zbekiston tajribasini boyitadi. Shu tarzda, bolalarning xavfsiz muhitda o‘sishi va rivojlanishi uchun zamonaviy, kompleks yondashuv shakllanishi mumkin.[8]

O‘zbekiston va xorijiy davlatlar tajribalarining qiyosiy tahlili

Asosiy yo‘nalish	O‘zbekiston tajribasi	Xorijiy tajriba
Pedagogik metodlar	Asosan to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushuntirish va taqiqlar, ba‘zi joylarda rolli o‘yinlar	Xitoyda hikoya, rolli o‘yin, simulyatsiya; G‘arbda interaktiv treninglar
Rasmi kitoblardan foydalanish	Cheklangan, rasmi kitoblar keng qo‘llanilmaydi	AQSH, Yevropa va Xitoyda keng qo‘llaniladi, ta‘siri yuqori
Tashkiliy yondashuv	DMTT ichida amalga oshiriladi, mahalla va jamoa ishtiroki kam	Norvegiya, Koreya, Yaponiya: mahalla, ota-ona, pedagog hamkorligi
“Bolalarning mustaqil tajriba asosida xavfsiz faoliyatda ishtirok etishini rag‘batlantirish”ga munosabat	“Bolalarning mustaqil tajriba asosida xavfsiz faoliyatda ishtirok etishini rag‘batlantirish”lar cheklanadi, xavfsizlikni nazorat qilishga urg‘u beriladi	Norvegiya, Daniya: xavfli o‘yinlar rag‘batlantiriladi, bolaga ishonch shakllantiriladi
Ota-onalar ishtiroki	Ota-onalarga ogohlantirishlar beriladi, lekin tizimli ishtirok yo‘q	Koreya, Yaponiya: ota-onalar uchun treninglar, faol ishtirok
Davlat dasturlari va tizim	Tashkiliy qoidalar asosida, bolaning holati kam inobatga olinadi	OECD, Kidpower, Head Start: farovonlik va xavfsizlik integratsiyalashgan

2-jadval[10]

Xorijiy tajribalar va ilk qadam davlat dasturi asosida oy mavzulari bo‘yicha ta‘lim tarbiya jarayonida xavfsizlik qoidalarini o‘rgatish metodikasi

Oy	Asosiy mavzu	Pedagogik metodika (xorijiy tajriba bilan)
Sentyabr	Men va mening oilam – uyda xavfsizlik, notanishlardan ehtiyot bo‘lish	Yaponiya/AQSH: 'Men' konsepsiyasi orqali shaxsiy hududni anglash, uy xavfsizligi, muloyim rad etish ko‘nikmalari (Kidpower, rolli o‘yinlar)
Oktyabr	Vatan, tabiat va do‘stlikda xavfsizlik madaniyati	Yaponiya/Daniya/Norvegiya: Davlat ramzlari va tabiatda xavfsiz yurish, do‘stlikda ishonch va ehtiyotkorlik, mustaqil qaror (ritual, rolli o‘yinlar)
Dekabr	Qishda salomatlik va gigiyena asosida xavfsizlik	Kanada/Germaniya: Qishda yurish, issiq kiyinish, virusdan saqlanish, muzli joylarda harakat xavfsizligi (STEAM va gigiyenik mashg‘ulotlar)
Yanvar	Sog‘lom tana va xushmuomalalik orqali xavfsizlik	Skandinaviya: Sovuqda o‘yinlar orqali emotsional xavfsizlik (rolli o‘yinlar, 'shaxsiy zona' mashqlari)
Fevral	Tabiiy va ijtimoiy muhitda xavfsiz harakat qilish	Finlyandiya/Kanada: Tabiatdagi kuzatishlar asosida xavfsiz yurishni o‘rgatish (ko‘rgazmali ta‘lim, tajriba asosida o‘yinlar)
Mart	Bahor faslida xavfsiz harakat va ijtimoiy xavfsizlik	Yaponiya/CDC AQSH: Bayram va tabiatdagi xavflarni simulyatsiya qilish, rolli o‘yinlar orqali mustahkamlash
Aprel	Tabiatni asrash va atrof-muhitda xavfsiz harakat qilish	Norvegiya/Daniya: Ekologik xavfsizlikni o‘rgatish – chiqindilarni ajratish, tabiatni asrash, ekologik rolli sahnalar

May	Uy sharoitida va jamoat joylarida asbob-uskuna bilan xavfsiz ishlash	Yaponiya/Germaniya/AQSH: Uy asbob-uskunalar bilan xavfsiz muomala – rasmi kartochkalar, texnologik tajribalar, xavfsiz uy maketi
-----	--	--

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarni xavfsizlik qoidalari bilan tanishtirishda xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqilgan tizimli va interaktiv yondashuvlar yuqori samaradorlikka ega. Rivojlangan davlatlarda bu boradagi ishlar maxsus dasturlar, vizual materiallar, o‘yinli mashg‘ulotlar, real holatga asoslangan simulyatsiyalar orqali amalga oshirilmoqda. Bolalarda xavfsizlik madaniyatini shakllantirishda pedagog va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlik muhim o‘rin tutadi.

O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimida xavfsizlikni ta’minlash borasida muayyan ishlar olib borilayotgan bo‘lsa-da, xorijiy ilg‘or tajribalarni o‘rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish zarur. Xususan, bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, vizual-uslubiy materiallar va amaliy mashg‘ulotlar sonini oshirish, pedagoglarning malakasini oshirish bo‘yicha tizimli choralarni ko‘rish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot asosida aniqlangan natijalar maktabgacha ta’lim muassasalarida xavfsizlik qoidalarini o‘rgatish jarayonini takomillashtirish, xorijiy tajribalardan oqilona foydalanish va milliy ta’lim tizimiga samarali integratsiya qilish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-4312- son farmoni 2019-yil 8-may
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2020 yil 22-dekabrda 802-son qaror
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun davlat o‘quv dasturi /Takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ Toshkent-2022
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasi / Xalq so‘zi, 2018-yil, 28-dekabr.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2707-sonli qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017- y.,1-son, 11-modda, 35-son, 923-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 31.07.2018 y.
7. Umumiy pedagogika Qism I. /O.Musurmonova va boshq. – Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2020. -376 b.
8. O‘zbekiston ta’lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi “Mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha ishlarni tashkil etish yuzasidan tavsiyalar”. T.2016y.
9. Sodikova Sh. Maktabgacha pedagogika. Darslik. To‘ldirilgan qayta nashr. – T., 2017y.
10. Nigmatov A.N., Fazildjanova N.X., Djamilova J.D., Mirsaatova Sh.R. Yo‘l harakati qoidalari. O‘quv qo‘llanma. T.:2022-y.